

SUPERVISORES COMO FONTE DE APOIO NA FORMAÇÃO DE TUTORES: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

Bianca Evellyn Santana Silva

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3228-2685>

Discente da Universidade de Brasília, Brasil

E-mail: biaevellyn20@gmail.com

Letícia Moraes Lopes

ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-7878-3194>

Discente da Universidade de Brasília, Brasil

E-mail: leticiamoraes86@hotmail.com

André Ribeiro da Silva

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2167-9345>

Docente da Universidade de Brasília, Brasil

E-mail: andreribeiro@unb.br

INTRODUÇÃO

O ensino ainda é amplamente sustentado por práticas pedagógicas tradicionais, que se baseiam na transmissão de conhecimentos, posicionando o estudante como um agente passivo em seu processo de aprendizagem. A tutoria, por sua vez, surge como uma alternativa a essa abordagem tradicional, com o objetivo de colocar o estudante no centro de sua própria educação. Ela promove autonomia, consciência e maior controle sobre o próprio aprendizado. Essa estratégia busca engajar os universitários de maneira ativa no ambiente acadêmico, especialmente aqueles que, tendo recém-saído do ensino médio, ainda não vivenciaram plenamente a tríade ensino-pesquisa-extensão (Simão *et al*, 2008).

Para atuar na tutoria, os candidatos devem dispor de habilidades específicas, como compromisso, responsabilidade, empatia e disposição para lidar com diferentes realidades de acesso à tecnologia, além de manter um bom desempenho acadêmico. Os supervisores, que já possuem experiência como tutores, têm um papel fundamental ao oferecer orientação técnica,

pedagógica e emocional, além de acompanhar de perto o trabalho dos tutores. Eles auxiliam no desenvolvimento de competências como liderança, organização e resolução de problemas, criando um ambiente de aprendizagem colaborativo. Reitera-se que os professores acompanham os tutores, supervisores e estudantes matriculados na disciplina, garantindo suporte constante e fornecendo feedback contínuo. Dessa forma, supervisores e tutores podem exercer suas funções de maneira mais eficiente, além de contribuir para a melhoria do processo de ensino-aprendizagem (Frison, 2013).

Diante do exposto, o presente relato de experiência tem como objetivo compreender o papel dos supervisores como fonte de apoio na formação de tutores acadêmicos na disciplina de Promoção da Saúde 03 ofertada pela Universidade de Brasília - UnB.

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo descritivo do tipo relato de experiência, desenvolvido por discentes de enfermagem que atuaram como supervisoras na tutoria acadêmica da disciplina Promoção da Saúde 3, sendo esta ofertada pelo Núcleo de Estudos da Educação e Promoção da Saúde (NESPROM) no Centro de Estudos Avançados e Multidisciplinares (CEAM) da UnB. O período da tutoria ocorreu de forma condensada no primeiro semestre letivo de 2024, abrangendo os meses de abril e maio. Um total de 977 alunos matriculados foi registrado, posteriormente divididos em 30 turmas no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). Durante o período, os estudantes de graduação foram acompanhados por tutores, supervisores e professores colaboradores que garantiram o suporte acadêmico necessário.

RESULTADOS/DISCUSSÃO

O presente relato descreve a experiência de tutoria acadêmica de duas discentes de enfermagem na disciplina Promoção da Saúde 3 - ofertada na modalidade de Ensino a Distância (EaD) -, na qual envolveu trinta tutores, sendo eles auxiliados por oito supervisores. As discentes do presente estudo foram selecionadas como supervisoras, visto que já possuíam experiência na tutoria em semestres anteriores, sendo cada uma responsável por quatro tutores

e suas respectivas turmas. A tutoria consistiu na correção das atividades bem como no auxílio de suas dúvidas e de dificuldades dos estudantes na plataforma virtual das atividades. Enquanto isso, a supervisão prestou assistência tanto aos tutores como aos estudantes.

O desenvolvimento da tutoria proporcionou aos tutores desenvolverem habilidades para resolução de problemas, para liderança, além de aprofundar seu conhecimento teórico (Silva et al., 2022). Tal contexto foi observado ao longo do semestre a partir do surgimento das demandas, visto que houve cenários em que discentes matriculados apresentaram, por exemplo, dificuldade para o acesso à plataforma ou para a compreensão do conteúdo ministrado. A partir disso, tanto tutores quanto supervisores se responsabilizaram para proporcionar a adaptação à plataforma e o conhecimento aos alunos de forma harmoniosa.

Os supervisores também desempenharam um papel crucial no estabelecimento de prazos para os tutores, a fim de que os discentes realizassem as atividades dentro do tempo proposto. Logo, o fornecimento de orientações, estabelecimento de datas e a resolução de dúvidas favoreceu o prosseguimento da disciplina. Para que isso ocorra, é necessário que os supervisores exerçam uma liderança eficaz, ou seja, necessitam estabelecer objetivos individuais e coletivos, assegurar o cumprimento de prazos, ter uma boa comunicação, mas demonstrar também empatia diante de imprevistos (Tecchio et al., 2010). Isso foi evidenciado na experiência de ambas as supervisoras, em que um tutor alertou previamente que por motivos de doença não pode acompanhar o desempenho e dúvidas dos discentes de sua turma, logo elas assumiram sua função durante esse período. Também é ilustrado na atuação das supervisoras ao orientar, principalmente, tutores que estavam desempenhando a função pela primeira vez, já que uma comunicação efetiva é fundamental para a compreensão dos processos e, conseqüentemente, atuação eficiente destes.

Desse modo, essa experiência é fundamental para discentes em especial, de enfermagem, visto que consiste em uma profissão na qual há um forte destaque para gerência de equipes (Ribeiro; Santos; Meira, 2006). Assim, a atuação na tutoria e na supervisão, em uma disciplina que atende discentes de diversas áreas de atuação, permite a construção de habilidades essenciais para o enfermeiro, como o trabalho em equipe, a interação com

profissionais de outra categoria e a gestão de equipes e a comunicação (Ribeiro; Santos; Meira, 2006).

Ademais, os tutores, por intermédio das correções de atividades e interação com os discentes, vivenciaram um processo de formação continuada, em que buscaram melhorar sua prática e construir pensamento crítico. Essa experiência garante maior autonomia e discernimento sobre as complexidades do contexto que estão inseridos (Crepaldi, 2021). Por meio da experiência tanto como tutoras quanto como supervisoras, as discentes obtiveram contato com diversas maneiras de pensar sobre uma mesma temática, além de interagir com indivíduos inseridos em diferentes contextos. Esse cenário impulsionou o desenvolvimento justamente da análise crítica diante de uma situação, em que permitiu a evolução da atuação de suas funções.

Por fim, é essencial ressaltar que, por se tratar de uma modalidade a distância, tutores e supervisores devem estar especialmente atentos à comunicação com os alunos. Por isso, devem ter a capacidade de analisar criticamente as melhores estratégias de interação a depender do cenário, seja por meio de recursos audiovisuais, textos ou outras ferramentas. Assim, para garantir a eficiência da disciplina, tanto tutores quanto supervisores monitoravam diariamente possíveis dúvidas nos chats. Tal contexto é fundamental, uma vez que o sucesso da modalidade de ensino a distância exige domínio técnico e agilidade e construção uma comunicação assíncrona eficaz.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A experiência de discentes como supervisores e tutores em disciplinas de graduação em saúde possibilita o desenvolvimento de habilidades que podem auxiliar na atuação profissional, como liderança, pensamento crítico, trabalho em equipe e empatia. Além disso, permite desenvolver comunicação eficaz e capacidade de resolução de problemas, o que é essencial para a modalidade de ensino a distância.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CREPALDI, N. P.; SANTOS, A. R. DOS. Mediação pedagógica no ensino à distância: o papel do tutor em ambientes colaborativos de aprendizagem. **Tecnologias, Sociedade e Conhecimento**, v. 8, n. 2, p. 104–131, 30 dez. 2021.

FRISON, L.M.B. Tutoria: uma prática de ensino autorregulada utilizada no ensino superior. **Revista Reflexão e Ação**, Santa Cruz do Sul, v.21, n. esp., p.66-81, jul./dez. 2013. Disponível em: <http://educa.fcc.org.br/pdf/reflex/v21n2es/1982-9949-reflex-21-2es-00066.pdf>. Acesso em: 16 set 2024

RIBEIRO, M.; SANTOS, S. L. DOS; MEIRA, T. G. B. M. Refletindo sobre liderança em Enfermagem. **Escola Anna Nery**, v. 10, p. 109–115, abr. 2006.

SILVA, M. T. F. *et al.* Contribuição da tutoria na formação acadêmica de graduandos em enfermagem. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 3, p. 1-9, 4 mar. 2022. DOI: <http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v11i3.26684>. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/359053903_Contribuicao_da_tutoria_na_formacao_academica_de_graduandos_em_enfermagem. Acesso em: 16 set 2024

SIMÃO, A.M.V. *et al.* . Tutoria no ensino superior: concepções e práticas. **Sísifo/Revista de Ciências da Educação**, Lisboa: Universidade de Lisboa, nº 7, set/dez, 2008. Disponível em: <http://sisifo.ie.ulisboa.pt/index.php/sisifo/article/view/120> . Acesso em: 16 set 2024

TECCHIO, E. L. et al. LIDERANÇA TRANSFORMACIONAL EM PROCESSOS DE TUTORIA: a identificação do estilo de liderança de Orientadores de Tutoria. **Revista Novas Tecnologias na Educação**, v. 8, n. 3, 2010.